

ISSN 2181-7324

**O'ZBEKISTON
MILLIY
UNIVERSITETI**

XABARLARI

**IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR
YO'NALISHI**

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА НУУЗ

ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ

ВЕСТНИК НУУз

АСТА NUUZ

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

**ЖУРНАЛ
1997
ЙИЛДАН
ЧИҚА
БОШЛАГАН**

**2022
1/1**

**Ижтимоий-
гуманитар
фанлар
туркуми**

Бош муҳаррир:

И.У.МАДЖИДОВ – т.ф.д., профессор.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Р.Х.ШИРИНОВА – ф.ф.д., профессор

Таҳрир хайъати:

Сагдуллаев А.С. – т.ф.д., проф.

Аширов А.А. – т.ф.д., проф.

Баллиева Р. – т.ф.д., проф.

Маликов А.М. – т.ф.д., проф.

Юсупова Д.Ю. – т.ф.д., проф.

Муртазаева Р.Ҳ. – т.ф.д., проф.

Мўминов А.Г. – с.ф.д., проф.

Нишонова О.Ж. – ф.ф.д., проф.

Абдуллаева Н.Б. – ф.ф.д., проф.

Мадаева Ш.О. – ф.ф.д., проф.

Туйчиев Б.Т. – ф.ф.д., проф.

Утамурадов А. – ф.ф.н., проф.

Ахмедов Х.А. – с.ф.д.

Мирзаахмедов К.М. – с.ф.ф.д., PhD.

Мухаммедова Д.Г. – псих.ф.д.

Болтабоев Ҳ. – фил.ф.д., проф.

Раҳмонов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Жабборов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Сиддикова И.А. – фил.ф.д., проф.

Садуллаева Н.А. – фил.ф.д., доц.

Арустамян Я.Ю. – фил.ф.д., доц.

Пардаев З.А. – фил.ф.ф.д., PhD.

Масъул котиб: **З. МАЖИД**

ТОШКЕНТ – 2022

МУНДАРИЖА

Тарих

Абдуллаев Э. Темурийлар даврида амир, бек унвонлари масаласининг илмий адабиёт ва хориж манбаларида ёритилиши	4
Зиёев Ш. Марказий Осиё давлатлари – Европа Иттифоқи сиёсий алоқалари тарихшунослиги	7
Инсопов А. Ўзбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотларини ривожланишида хорижий давлатлар тажрибаси ва амалиёти	10
Қудратов Д. Ўрта асрлар урбанизация жараёнларининг таҳлиллари (умумийлик ва ўзига хослик)	14
Рашидов О. Ўзбек зиёлилари ижодида миллий ва пролетариат мафкураси ўртасида кураш	18
Турсунов Р. XIX асрнинг 2 ярми - XX аср бошида Туркистон ўлкасидаги экологик ҳолат ва сув ресурслари таснифи	22

Фалсафа. Педагогика. Психология. Методика. Социология

Alimboyeva R. Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport: xalq ta'limi tizimida	27
Alimova K. Techniques of developing lexical skills and their implementation	31
Аманов Ғ. Ёшлар ижтимоийлашувида маънавий – ахлоқий тарбиянинг ўзига хос жиҳатлари	34
Атахўжаев В. Миллий кадрятлар тизимида комил инсон масалалари (оила маънавияти мисолида)	37
Атоев F. Talabalariga axborot texnologiyalari fanini o'qitishda elektron ta'lim resurslari o'rni	40
Akhmadjonova K. Communication strategies of children in situations introduction of new vocabulary in a foreign language	43
Beknazarova S., Qahramonova X. Texnika ixtisosligi talabalarida informatsion kompetentlikni shakllantirish metodikasining informatsion-analitik imitatsion modellardan foydalanish	46
Во'ronova G. COVID-19 pandemiyasi davrida robototexnika to'garaklarini virtual didaktik vositalar yordamida tashkil etish samaradorligi	49
Ғозибеков Т. Маиший-турмуш доирасидаги турли зўравонлик ва у билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг турлари, келиб чиқиш сабаблари, илмий таҳлили ҳамда уларнинг олдини олишнинг ўзига хос хусусиятлари	53
G'ofurova S. Strategies to increase critical thinking skills in english language teaching	56
Daminova G. Zamonaviy ta'lim muhitida integrallashgan kimyo darslarini tashkil qilish	59
Dekhkanova N. The use of innovative technologies in teaching in medical universities	63
Джураева Д. Муаммоли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш модели	66
Жуманиёзова Д., Қодирова Ф., Алимқулова Д., Нишонова К. Янги Ўзбекистондаги янгилашув тенденцияларида тасвирий ва амалий санъат терминларининг ўрни	69
Замилова Р. Вопросы формирования исторического мышления будущих учителей при изучении исторических наук	74
Избуллаева Г. Дидактик асарларда оилавий муносабатларнинг шахс маънавий юксалишидаги ўрни	79
Илхамова Д. Клиническая характеристика психологических расстройств у детей, больных хроническими соматическими заболеваниями	83
Инамова Г. Юқори синфларда инглиз тилини аудиовизуал воситалар ёрдамида тинглаб тушуниш кўникмасини ривожлантиришдаги муаммолар	87
Ишқобилов Ф. Компьютер имитацион моделлар асосида зоология фанидан углеводларнинг тузилиши ва ҳаракатларини виртуал лабораториясини яратиш технологияси	90
Карамян М. Психологическое благополучие как фактор ценностного отношения личности к здоровью	95
Кўнғиров И. Ижтимоий шериклик моделининг такомиллашуви жараёнида фуқароларнинг сиёсий маданияти	99
Qurbanov A. Bo'lajak muhandis-elektriklarning kasbiy sifatlariga qo'yiladigan zamonaviy talablar	102
Мажитов М. Шахс шаклланиши жараёнида ижтимоий муҳитнинг аҳамияти	106
Маматов З. Ижтимоий-сиёсий қарашлар тарихида фуқаролик жамияти ғоясининг тараққиёти	109
Мамаюсупова И. Ўспиринлар ўртасидаги ўзаро муносабатларидаги низоларларининг экспериментал жиҳатдан ўрганилиши	112
Mahkamova L. Insult kasalligi bilan xastalangan bemorlarda afaziyalarning namoyon bo'lish xususiyatlari	116
Мираширова Н. Талаба-психологлар касбий камолотида ижтимоий-психологик портретининг аҳамияти	120
Mirgiyazova M. Common problems caused by testing and assessment in learning legal english and test modification process (in an example of TSUL)	124
Мустафаева Н. Инглиз тилида ёзма нутқ компетенциясини ривожлантиришдаги қийинчиликларни бартараф этишда мультисенсорли ёндашувли ХИКИ методи	128
Нишанова О. Ўзбек аёллари этник маданиятининг трансформациялашуви	131
Nuraliyeva N. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarni malaka oshirish jarayonida kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirish	134
Отамуродов Ғ. Таълим соҳасида педагог кадрларни малакасини оширишда хориж тажрибасининг назарий ва илмий асослари	137
Radjabova A. Gender fenomeniga sharq va g'arb falsafasidagi munosabat	141

Раҳманов Е. Yunon-rim kurashida kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish yo'llari.....	144
Рябова М. Разработка методики диагностики семейной истории и семейных традиций	149
Самадов Ғ. Рақамли технологиялар муҳитида сиёсий лидер имижини бошқариш	153
Саъдиева Г. Давлат хизматчиси фаолиятини мувофиқлаштиришнинг методологик муаммолари.....	157
Сейтова З. Концепция устойчивого развития общества – признание общих интересов человечества.....	160
Туйчиева М. “Адабиёт” дарсликларига ўқув материаллари таҳлили	163
Туньянц А. Возрастная динамика переживания счастья в семье (гендерный аспект)	166
То‘рахонов Ғ. Fizika o‘qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning didaktik asoslari	170
Турғунова Г., Гаффорова М., Закирова Э. Фокус-группы как метод изучения представлений студентов о семье	173
Туркменова М. Талабалар толиқишини олдини олиш	176
Tursunov Q., Shohimardonov J. “Milliy dastur” asosida yaratiladigan zamonaviy ta’lim dasturi tahlili.....	179
Urinov V. Oliy ta’limda ta’lim sifati.....	182
Файзиева О. Техника тройного прыжка с разбега и методы его обучения студентам.....	184
Хайдарова А. Виртуал фуқаролик жамияти концепциясининг фалсафий мезонлари.....	187
Хасанова Н. Қандли диабетда шахснинг касалликка ва даволанишга муносабатининг хусусиятлари	190
Хафизова У. Философские основы языка религии	195
Холназарова Д. Талабаларда ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар	198
Хамроев Ғ. Она тили таълимида ўқув топшириқларини такомиллаштиришнинг лингводидактик хусусиятлари.....	202
Cho‘liyev A. Volleybol – inson salomatligining omili sifatida.....	206
Shirinqulova Sh. Tibbiy yo‘nalishdagi ta’lim muassasalarida tibbiy informatika metodikasi	210
Эмирова Е. Метод экстраполяции в смене парадигм научного познания	212

Филология

Абдувахабова Д. Экспрессивлик ва эмотивлик категорияларини коммуникатив-прагматик хусусиятлари	216
Abdujabborova X. Alisher Navoiy asarlarida “faylasuf” termini ma’nosini bildiruvchi so‘zlar talqiniga doir	219
Абдуллаев А. Жой номларида миллий-маданий белгиларнинг акс этиши (Тошкент вилояти топонимлари мисолида)	222
Abdullayeva K. Comparative analysis of english and uzbek folklore genres	226
Абдухамидова Д. Значение 家-иэ-«дом» в системе имен родства в японском языке	229
Авилова К. Тиббий терминологиянинг лингвистик хусусиятлари, “тиббий атама” тушунчаси ва унинг шаклланиши ва ривожланиш тарихи.....	232
Азимов И. Иброҳим Тоҳирийнинг тил ва имло масаласига муносабати	236
Ataboyev A. Ўзбек ва инглиз тилларида боғловчилар семантикаси	240
Ахмедова О. “Ё рамазон” кўшиқларининг оммавий ахборот воситаларида ёритилиш ва талқини масалалари	244
Vaxodirova Sh. Psixolingvistik yondashuvga doir tadqiqotlar tarixi va tavsifi	247
Бобокалонов П. Француз ва ўзбек тилида каноник модели гап, каноник модели гапларнинг прагматик хусусиятлари, гап таркибидаги унсурларнинг объектив ва субстанционал қиймати.....	251
Давронова Ш. Адабиётда контраст тасвирлаш усули (Исажон Султоннинг “Олисадаги урушнинг акс-садоси” ҳикояси мисолида)	253
Djamalxodjayeva G. Muhammad Yusuf dostonlarida maqol va matallarning ifodalanishi	256
Джафарова Д. Француз ва ўзбек тилларида “тарихий хотира”ни ифодаловчи матнлар таҳлили	259
Дўстматова Н. Форма сравнительной степени прилагательных.....	261
Зоирова А. Феминистик тадқиқотларда гинеитик ёндашув	265
Избаева Н., Гафурова У. Некоторые размышления о термине «Школы в науке».....	268
Икромхонова Ф. Типологик таҳлиллар (тарихий асарлар мисолида)	271
Ишанжанова М. Француз ва ўзбек матнларида макон дейксисининг стилистик таҳлили	274
Matkarimova A. Linguopragmatic and linguoculturological features of language means expressing the semantic field of “respect”	278
Мирханова Г. Синоним сўзлар ўқув луғатининг мегақурилиши	281
Mirsharipova Sh. Tarixiy romanlarda temuriy malikalar obrazi talqini	284
Муллаева С. Мултимедиявийликнинг анъанавий матбуот материалларига таъсири	288
Обиджонова М. Рэй Брэдбери ва Ҳожиакбар Шайхов ҳикояларида фан-техника тараққиётига муносабат	292
Расулова Г. Айрис Мёрдокнинг «Кўнғирок (The bell)» романида композиция қурилиши.....	295
Раҳимов З. Бадииятда изтироблар талқини.....	299
Хурсанов Н. Драматик асарлардаги вербал компонентларнинг социопрагматик хусусиятлари.....	302
Шодиёва Ш. Концептнинг лисоний вокеланиши	305
Eshniyazova A. Zamonaviy qissa poetikasida ramz va metafora.....	308